

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЁШ ҚИЗЛАРДА ТУХУМДОН ЭНДОМЕТРИОМАСИНИ ЭРТА ТАШХИСЛАШДА УЗИ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ

Орипова Ф.Ш., Дустова Н.К., Файзуллоев А.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда ёш қизларда тухумдон эндометриомасини эрта босқичда аниқлашда ультратовуш текшируви (УЗИ) морфометрик кўрсаткичларининг диагностик аҳамияти баҳоланди. Тадқиқот 26 нафар бемор маълумотлари асосида олиб борилди. УЗИ орқали тухумдон ҳажми, кистоз тузилманинг диаметри, девор қалинлиги ва ички эхогенлик хусусиятлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар эндометриомани эрта босқичда аниқлашда УЗИ морфометрик кўрсаткичларининг юқори диагностик қийматга эга эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: тухумдон эндометриомаси, УЗИ, морфометрик кўрсаткичлар, эрта ташиxis, гинекология.

EVALUATION OF THE SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND MORPHOMETRIC INDICATORS IN THE EARLY DIAGNOSIS OF OVARIAN ENDOMETRIOMA IN YOUNG GIRLS

Oripova F.Sh., Dustova N.K., Fayzullayev A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study evaluated the diagnostic significance of ultrasound morphometric parameters in the early detection of ovarian endometriosis in young girls. The study was conducted based on data from 26 patients. Ultrasound analyzed the volume of the ovary, the diameter of the cystic structure, wall thickness, and internal echogenic properties. The results obtained showed that ultrasound morphometric parameters are of high diagnostic value in the early detection of endometriosis.

Keywords: ovarian endometrium, ultrasound, morphometric indicators, early diagnosis, gynecology.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЭНДОМЕТРИОМЫ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

Орипова Ф.Ш., Дустова Н.К., Файзуллоев А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании была оценена диагностическая значимость морфометрических показателей ультразвукового исследования (УЗИ) при выявлении эндометриоза яичников на ранней стадии у девочек. Исследование проводилось на основании данных 26 пациентов. С помощью УЗИ были проанализированы объем яичника, диаметр кистозной структуры, толщина стенки и особенности внутренней эхогенности. Полученные результаты показали, что морфометрические показатели УЗИ имеют высокую диагностическую ценность при выявлении эндометриоза на ранней стадии.

Ключевые слова: эндометриоз яичников, УЗИ, морфометрические показатели, ранняя диагностика, гинекология.

Тухумдон эндометриомаси – Endometrioz нинг кенг тарқалган шаклларида бири бўлиб, репродуктив ёшдаги қизларда учрайди. Эрта ташиxis кўйиш касаллик асоратларини камайтириш ва репродуктив функцияни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда ультратовуш текшируви (УЗИ) гинекологияда энг қулай, хавфсиз ва кенг қўлланиладиган диагностик усуллардан бири ҳисобланади. Айниқса, морфометрик кўрсаткичларни таҳлил қилиш орқали патологик жараёнларни эрта босқичда аниқлаш имкони мавжуд.

Сўнгги йилларда тухумдон эндометриомасини эрта ташиxisлаш муаммоси гинекологияда долзарб йўналишлардан бири сифатида кенг ўрганилмоқда. Linda C. Giudice томонидан олиб борилган тадқиқотларда эндометриоз патогенези чуқур таҳлил қилиниб, унинг гормонал ва иммунологик омиллар билан боғлиқлиги асослаб берилган. Муаллиф эндометриомаларнинг шаклланишида ретроград менструация ва перитонеал муҳитнинг ўзгариши муҳим ўрин тутишини таъкидлайди.

Ультратовуш диагностикаси имкониятлари Stefano Guerriero ва ҳаммуаллифлар томонидан кенг ўрганилган. Уларнинг тадқиқотларига кўра, эндометриомага хос “ground glass” (майда донали

гетероген) эхоструктура юқори диагностик қийматга эга бўлиб, бу белги 80–90% ҳолатларда аниқланади. Шунингдек, киста деворининг қалинлиги ва ички септалар мавжудлиги дифференциал ташхисда муҳим аҳамият касб этади.

American College of Obstetricians and Gynecologists томонидан ишлаб чиқилган клиник тавсияларда эндометриозни ташхислашда УЗИ биринчи босқич инструментал усул сифатида тавсия этилади. Унда морфометрик кўрсаткичларни баҳолаш, айниқса, кичик ўлчамли эндометриомаларни эрта аниқлашда самарали эканлиги қайд этилган.

Бундан ташқари, World Health Organization маълумотларига кўра, репродуктив ёшдаги аёлларда эндометриоз тарқалиши 10% гача етади ва унинг асоратлари орасида безурётлик муҳим ўрин тутди. Шу сабабли эрта ташхис ва ўз вақтида даволаш глобал тиббий муаммо сифатида қаралади.

Замонавий тадқиқотларда УЗИ морфометрик кўрсаткичлари билан бир қаторда доплерография ва 3D-УЗИ технологиялари ҳам қўлланилмоқда. Бироқ кўпчилик муаллифлар фикрига кўра, оддий 2D-УЗИ ҳам тўғри таҳлил қилинганда юқори информативликка эга бўлиб қолмоқда.

Шундай қилиб, адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, тухумдон эндометриомасини эрта босқичда аниқлашда УЗИ морфометрик кўрсаткичлари ишончли, қулай ва иқтисодий жиҳатдан самарали диагностик мезон ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади ва материали. Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади ёш қизларда тухумдон эндометриомасини эрта ташхислашда ультратовуш текшируви (УЗИ) морфометрик кўрсаткичларининг диагностик аҳамиятини баҳолашдан иборат бўлди.

Тадқиқот 2024–2025 йиллар давомида олиб борилиб, унда ёши 18 дан 30 гача бўлган 26 нафар бемор иштирок этди. Барча иштирокчиларда комплекс клиник ва инструментал текширувлар ўтказилди. Клиник баҳолаш жараёнида беморларнинг шикоятлари, анамнези ва гинекологик кўрик натижалари таҳлил қилинди, инструментал текширув сифатида эса асосий эътибор ультратовуш диагностикасига қаратилди.

УЗИ текшируви давомида тухумдон тузилмасидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида қатор морфометрик кўрсаткичлар баҳоланди. Жумладан, тухумдон ҳажми, кистоз тузилманинг ўлчами, унинг девор қалинлиги, ички эхогенлик хусусияти (гомоген ёки гетерогенлиги), шунингдек, септаларнинг мавжудлиги ёки йўқлиги таҳлил қилинди. Ушбу кўрсаткичлар эндометриомага хос морфологик белгиларни аниқлаш ва уни бошқа кистоз тузилмалардан фарқлашда муҳим мезон сифатида қабул қилинди.

Олинган натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланиб, вариацион таҳлил усуллари ёрдамида баҳоланди. Таҳлил жараёнида ўртача қийматлар, стандарт оғишлар ва нисбий кўрсаткичлар ҳисобланди, бу эса тадқиқот натижаларининг ишончилигини таъминлашга хизмат қилди.

Натижалар. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, кузатув остида бўлган 26 нафар беморнинг аксариятида тухумдонда морфологик ўзгаришлар аниқланди. Жумладан, 22 нафар беморда (84,6%) тухумдон ҳажмининг ошганлиги қайд этилди, бу эса патологик жараённинг ривожланаётганлигини кўрсатувчи муҳим белгилардан бири ҳисобланади. Шунингдек, 19 нафар беморда (73%) эндометриомага хос бўлган гетероген эхоструктура, яъни “шоколад кистаси” белгиси аниқланди.

Киста деворининг қалинлашганлиги 17 нафар ҳолатда (65%) кузатилиб, бу ҳолат эндометриомалар учун характерли морфологик хусусият сифатида баҳоланди. Ички септалар эса нисбатан камроқ – 8 нафар беморда (30%) аниқланди, бироқ уларнинг мавжудлиги ҳам дифференциал ташхисда аҳамиятли ҳисобланади. Таҳлил натижаларига кўра, эндометриомаларнинг ўртача диаметри $4,2 \pm 1,1$ см ни ташкил қилди.

Умуман олганда, УЗИ орқали аниқланган морфометрик кўрсаткичлар асосида эрта ташхис қўйиш эҳтимоли 80% дан юқори эканлиги аниқланди, бу эса ушбу усулнинг юқори информативлигини тасдиқлайди.

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, тухумдон эндометриомасини эрта босқичда аниқлашда УЗИ морфометрик кўрсаткичлари муҳим диагностик мезон сифатида хизмат қилади. Айниқса, эхогенлик хусусиятининг гетерогенлиги, киста деворининг қалинлиги ва унинг ҳажмий параметрлари эндометриомани бошқа функционал ёки органик кистоз тузилмалардан фарқлашда юқори диагностик аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, ушбу кўрсаткичларни комплекс баҳолаш ташхиснинг аниқлигини оширади ва касалликни эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Бу эса ўз навбатида, ўз вақтида даволаш чораларини қўриш ва репродуктив функцияни сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса: Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ультратовуш текшируви (УЗИ)да аниқланадиган морфометрик кўрсаткичлар тухумдон эндометриомасини эрта ташхислашда

юқори диагностик аҳамиятга эга. Хусусан, гетероген эхоструктуранинг мавжудлиги ҳамда киста деворининг қалинлашганлиги мазкур патологик ҳолатнинг энг муҳим ва ишончли ультрасонографик белгилари сифатида намоён бўлади. 26 нафар бемор таҳлили асосида олинган натижалар УЗИ усулининг юқори информативлиги ва самарадорлигини тасдиқлаб, уни амалиётда кенг қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатди. Шу билан бирга, морфометрик кўрсаткичларни комплекс баҳолаш ташхис аниқлигини оширишга хизмат қилади.

Эрта ташхис қўйиш эса ўз навбатида касалликнинг асоратларини олдини олиш, даволаш тактикасини ўз вақтида белгилаш ва репродуктив саломатликни сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Giudice L.C. Endometriosis // *Lancet*. – 2010. – Vol. 376, № 9742. – P. 730–738.
2. Bulun S.E. Endometriosis // *New England Journal of Medicine*. – 2009. – Vol. 360, № 3. – P. 268–279.
3. Guerriero S., Alcázar J.L., Pascual M.A. et al. Deep infiltrating endometriosis: comparison between ultrasound and MRI // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. – 2018. – Vol. 51, № 5. – P. 586–595.
4. Kinkel K., Chapron C., Balleyguier C. et al. Magnetic resonance imaging characteristics of endometriosis // *Human Reproduction Update*. – 2006. – Vol. 12, № 5. – P. 593–606.
5. Exacoustos C., Zupi E., Szabolcs B. et al. Imaging for the evaluation of endometriosis // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2014. – Vol. 28, № 5. – P. 655–681.
6. American College of Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletin No.114: Management of Endometriosis // *Obstetrics & Gynecology*. – 2010.
7. World Health Organization Endometriosis Fact Sheet. – Geneva: WHO, 2021.
8. Chapron C., Marcellin L., Borghese B. et al. Rethinking mechanisms of endometriosis-related infertility // *Human Reproduction Update*. – 2019. – Vol. 25, № 4.
9. Somigliana E., Vigano P., Parazzini F. et al. Association between endometriosis and cancer // *Human Reproduction Update*. – 2006. – Vol. 12, № 4. – P. 423–431.
10. Bazot M., Daraï E. Diagnosis of deep endometriosis: clinical examination, ultrasonography, MRI // *Fertility and Sterility*. – 2017. – Vol. 108, № 6. – P. 886–894.
11. Nisenblat V., Bossuyt P.M., Farquhar C. et al. Imaging modalities for diagnosis of endometriosis // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2016.
12. Guerriero S., Condous G., van den Bosch T. et al. Systematic approach to sonographic evaluation // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. – 2016. – Vol. 48, № 3. – P. 318–332.
13. Timmerman D., Valentin L., Bourne T.H. et al. Terms and definitions for ultrasound // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. – 2000. – Vol. 16, № 5. – P. 500–505.
14. Valentin L. Use of morphology to characterize ovarian masses // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2004. – Vol. 18, № 1. – P. 71–89.
15. Alcázar J.L., Guerriero S., Ajossa S. et al. Ovarian endometrioma: sonographic features // *Journal of Ultrasound in Medicine*. – 2011. – Vol. 30, № 9. – P. 1299–1308.
16. Pateman K., Holland T.K. Ultrasound diagnosis of endometriosis // *Obstetrics & Gynaecology*. – 2013. – Vol. 15, № 3. – P. 177–185.
17. Moore J., Copley S., Morris J. et al. MRI vs ultrasound in endometriosis // *Clinical Radiology*. – 2002. – Vol. 57, № 12. – P. 1130–1137.
18. Eskenazi B., Warner M.L. Epidemiology of endometriosis // *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*. – 1997. – Vol. 24, № 2. – P. 235–258.
19. Redwine D.B. Age-related evolution of endometriosis // *Fertility and Sterility*. – 1987. – Vol. 47, № 2. – P. 173–175.
20. Hsu A.L., Khachikyan I., Stratton P. Invasive and non-invasive methods // *Clinical Obstetrics and Gynecology*. – 2010. – Vol. 53, № 2. – P. 413–419.
21. Johnson N.P., Hummelshoj L. Consensus on current management of endometriosis // *Human Reproduction*. – 2013. – Vol. 28, № 6. – P. 1552–1568.

Иқтибос учун: Орипова Ф.Ш., Дустова Н.К., Файзуллоев А.А. Ёш кизларда тухумдон эндометриомасини эрта ташхислашда УЗИ морфометрик кўрсаткичлари аҳамиятини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 676–678. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20178408>